

УДК 613.316

**KULTIVATOR LAPASINING KESGICHIGA TA'SIR KO'RSATUVCHI
OMILLARNI NAZARIY ASOSLASH**

Irgashev A.¹,

*Toshkent davlat texnika universiteti, “Mashinasozlik” fakulteti, “XKT” kafedrası
professori*

(PhD) tayanch doktorant Tulyaganova L.S².

Email: laziza8383@mail.ru +998900368338

Anotatsiya. Ushbu maqolada tuproqning fizik, kimyoviy hamda mexanik xususiyatlarini va ularning kultivator ishchi organi bo‘lgan lapalarning yeyilishga ta'siri o‘rganildi. Kultivator lapasining kesgichiga ta'sir ko‘rsatuvchi omillar o‘rganildi hamda nazariy asoslandi.

Kalit so‘zlar: yeyilishga bardoshlilik, tuproq, kultivator, tuproqning tarkibi, ishqalanish.

**ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ОБОСНОВАНИЕ ВЛИЯЮЩИХ ФАКТОРОВ НА
РЕЖУЩИЕ КРОМКИ ЛАПЫ КУЛЬТИВАТОРА**

Аннотация. В данной статье изучены физические, химические и механические свойства почвы и их влияние на износостойкость рабочего органа культиватора. Были изучены и теоретически обоснованы факторы, влияющие на режущие кромки лапы культиватора.

Ключевые слова: износостойкость, почва, культиватор, состав почвы, трение.

**THEORETICAL BASIS OF THE INFLUENCING FACTORS ON THE
CUTTING EDGES OF THE CULTIVATOR**

Abstract. This article studies the physical, chemical and mechanical properties of the soil and their effect on the wear resistance of the cultivator working body. The factors influencing the cutting edges of the cultivator's paws were studied and theoretically substantiated.

Key words: wear resistance, soil, cultivator, soil composition, friction.

Kirish. Tuproqning bevosita kultivatorning ishchi organi bilan intensiv tutashuvi ta'sirida bo‘lgan ishchi organlarning yeyilishbardoshligiga va resursiga tuproqning ishlov berishga qarshiligi sezilarli darajada ta'sir ko‘rsatadi.

Tadqiqotning maqsadi va vazifasi - kultivator lapasining ishonchlilik darajasini oshirish va ularning ishchi organlarini yeyilishbardoshligiga va resursiga ta'sir ko‘rsatuvchi omillarni tadqiq qilish, ularni oshirish usullarini ishlab chiqish. Tuproq tarkibiga kiruvchi abraziv muhitning mneriologik tarkibi tuproq massasining 80-90% ni tashkil qiladi. Odatda tuproqdagi kvarsning miqdori 40-60 % dan, alminiy oksidining miqdori 12-17% dan iborat bo‘lib, uning miqdori O‘rta Osiyo

hududidagi tuproqlarida kvarsning miqdori 50-70 %, alyuminiy oksidining miqdori esa 15 % gacha yetadi.

Ushbu minerallarning Vikkers bo‘yicha qattiqligi: kremniy oksidida 1,15 MPa ni; alyuminiy oksidida 2,06 MPa ni tashkil qiladi. Ulardan tashqari tuproq tarkibini kaliy-natriyli dala shpatlari (10-20 %), kalsiy va magniy korbanatlari (5-20%) ham mavjud [1 - 3]. Qumoq tuproqlarning asosiy qismini kvars tashkil qiladi, bunday tuproqlardagi kremniy oksidining hissasi aksariyat hollarda 90-95 % dan yuqori bo‘ladi. Tuproq tarkibidagi kvars zarrachalarning o‘lchami 0,25 mm dan yuqori bo‘lgan zarrachalardan ham uchraydi. Tuproqda kvardan tashqari dala shpati va og‘ir minerallar mavjud bo‘lgan hollarda kvars zarrachalarning o‘lchami 0,25 - 0,005 mm oraliqda bo‘lishi aniqlangan.

Tuproqqa ishlov berishdagi tuproqning 1 sm^2 ko‘ndalang kesimiga to‘g‘ri keluvchi qarshiligi tuproqning granulometrik tarkibiga, namligiga, zichligiga va qattiqligiga bog‘liq bo‘lgan holdagi o‘zgarishi 0,2 dan $1,2 \text{ kg/sm}^2$ gachani tashkil qiladi. Ishlov berilgan tuproqning pastgi qatlamining zichligi vaqt bo‘yicha 10% gacha ortishi yoki batamom o‘zgarishligi ham mumkin, tuproq zichligining bunday holatini muvozanatlashgan zichlik deb ataladi. Mineral tuproqlarning qattiq fazasining muvozanatlashgan zichligining o‘rtacha qiymati $2,50-2,65 \text{ g/sm}^3$, odatda bunday zichlikka ega bo‘lgan tuproqning qalinligi 1-2 sm dan ortiq bo‘lmaydi. Ishlov beriladigan tuproq ichki strukturasi zichligi 1,0 dan $1,8 \text{ g/sm}^3$ gacha o‘zgarishi aniqlangan.

Umumiy g‘ovvakklik darajasi tuproqning tashqi qatlamlarida 55-70%, pastgi qatlamlarida esa – 35-50% gacha bo‘lishi mumkin. Qattqlik- tuproqning tabiiy holatdagi xususiyati bo‘lib, botishga va tiqilib qolishga qarshiligini ko‘rsatadi, u kg/sm^2 o‘lchov birligida ifodalanadi. Tuproq qattiqligi ortishi, qishloq xo‘jalik texnikasining samarali tortish kuchining pasayishiga olib keladi. Agrotexnik ishlov beriladigan tuproqning qattiqligi 5 dan 60 kg/sm^2 gacha va undan ham yuqori bo‘lishi mumkin. Tuproq tarkibidagi qattiqligi yuqori bo‘lgan zarrachalarning miqdori, tuproqning zichligiga va uning namlik darajasiga, lapa materialining va uning mustahkamlangan qatlamning mexanik xususiyatlariga bog‘liq [3 – 5]. Tuproqqa kultivator lapasi bilan ishlov berish jarayonida uning tuproq kesgichiga ta‘sir ko‘rsatish jarayonida hosil bo‘lgan tuproq qarshiligini va lapa sirti bilan tuproq o‘rtasidagi ishqalanish kuchini yengishga sarflangan quvvat, traktor agregatining tezligiga va tuproqning solishtirma qarshiligiga bog‘liq,

$$N_{m.k} = v_{u.m} \cdot F \cdot P_{u.k} .$$

Bunda: $v_{u.m}$ – traktor agregatining ishchi tezligi, m/s; F- kultivator lapasi ishchi qismining maydoni, mm^2 ; $P_{u.k}$ - tuproqning ishlov berishga nisbiy qarshiligi, H/mm^2 .

1-rasm. Lapaning asosiy parametrlarini ko‘rsatuvchi sxema.

Kultivator lapasining kesuvchi qismiga perpendikulyar yo‘nalishda ta'sir ko‘rsatuvchi lapa kesimining maydoniga to‘g‘ri keluvchi tuproqning solishtirma qarshiligi, adabiyot manbalarida keltirilgan ma'lumotlarga muvofiq 0,02 -0,12 N/mm² oraliqda bo‘lishi aniqlangan. Otdatda, o‘simlikning qator oraligiga agrotexnik ishlov berish chuqurligi kultivator lapasining tuproqqa botirish burchagiga bog‘liq. Lapaning keskichiga ta'sir ko‘rsatuvchi qarshilik kuchini hisoblashda tuproq sirtining solishtirma qarshiligi 0,030 N/mm² ga teng bo‘lganda, tuproq qatlamining qalinligi kultivator lapasi uchining qiyalik burchagi 15° ni tashkil qilganda, uning harakat tekisligiga nisbatan botish chuqurligi 68,34 mm ni tashkil qiladi.

Lapa uchini tuproqqa botish chuqurligiga mos holda lapa qanotlarining tuproqqa botish chuqurligi ham o‘zgarib boradi. Buning natijasida qanotning botish chuqurligini ortishi hisobiga qanot kesgichi ustidan o‘tuvchi tuproqning qalinligini ortishi, kesgich tig‘i ustidan o‘tuvchi tuproqning og‘irlik kuchini ham ortishiga olib keladi. Tuproqqa agrotexnik ishlov berish jarayonida lapa uchining botish chuqurligiga bog‘liq bo‘lgan holda tuproqning ustgi qatlamlarining og‘irlik kuchi ta'siri pastgi qatlamlardagi tuproqning zichligini ortadi. Lapa uchining eng katta botish chuqurligiga to‘g‘ri keluvchi tuproqning sirtqi qatlamiga nisbatan zichligini ortishi 10 % gachani tashkil qilishi mumkin. Bunda tuproqning yumshatishdagi solishtirma qarshiligi 0,033 N/mm² gacha o‘zgaradi.

$$P_{k.k} = f_{k.k} \cdot F_{k.k} = f_{k.k} \cdot L_k \cdot h_k, \quad (1)$$

Bunda: $f_{k.k}$ - tuproqning solishtirma qarshiligi, N/mm²; $F_{k.k}$ - kesgich tig‘ini tuproqning qarshiligini qabul qiluvchi maydoni, mm²; L_k - lapa kesgichining uzunligi, mm; h_k - lapa kesgichining kengligi, mm.

Lapaning o‘ng va chap qanotlari kesgichlarining asosiy konstruktiv ko‘rsagichlari quyidagilardan iborat: o‘ng yoki chap qanot keskichlarining har birini

uzunligi $L_k = 230$ mm va lapa qanotining qaligi $h_k = 6$ mm ga teng bo‘lganda, lapa kesgichining qarshilik kuchini qabul qiluvchi kengligini 23 mm ga teng ekanligi nazarda tutilsa, qanot kesgichiga ta'sir etuvchi siljitishiga qarshilik ko'rsatuvchi maydon, ushbu ko'rsatgichlarning miqdoriy qiymatlarining ko'paytmasi orqali aniqlanadi va uning qiymati $F_{k.k} = 7065,6$ mm² dan iborat bo‘lib, tuproqning ushbu holatdagi zichligi 0,00175 gr/mm³ ni tashkil qiladi.

1-jadval. Lapaning o‘ng va chap qanot tig‘lariga tushuvchi tuproq massasidan hosil bo‘lgan normal va ishqalanish kuchlarini lapa qanotlari qisimlarining uzunligiga va botish chuqurligiga bog‘liqligi.

T/r №	Lapaning o‘ng va chap qanotlarining uzunligi, mm	Lapaning o‘ng va chap qanotlarining tuproqqa botish chuqurligi, mm	Lapa qanoti tig‘i ustidagi tuproqning hajmi, mm ³	Tig‘ ustidagi tuproq massasidan hosil bo‘lgan normal kuch, H	Tig‘ va tig‘ ustidagi tuproq ortasidagi ishqalanish kuchi, H	Ishqalanish kuchining lapa tekisligiga proektsiyasi, H
1	28,75	8,54	2828,4	3,80	1,90	1,84
2	28,75	17,08	8511,0	11,48	5,74	5,54
3	28,75	25,62	17454,3	23,68	11,84	11,44
4	28,75	34,16	19799,1	27,06	13,53	13,07
5	28,75	42,70	25469,3	35,09	17,55	16,95
6	28,75	51,24	3113,0	43,32	21,66	20,79
7	28,75	59,78	36769,8	52,38	26,19	25,30
8	28,75	68,34	42433,4	61,18	30,59	29,55
jami	230		184378,2	257,97	129,60	125,19

1 – jadvalda keltirilgan hisob natijalariga muvofiq kultivator lapasining o‘ng va chap qanot tig‘lariga tik yo‘nalgan tekislikda ta'sir ko'rsatuvchi tuproqning massasidan hosil bo‘lgan normal kuch, hamda tig‘ va tig‘ ustidagi tuproq o‘rtasida hosil bo‘lgan (lapa sirti va tuproq o‘rtasidagi ishqalanish koeffitsienti 0,5 bo‘lganda) ishqalanish kuchning qiymati lapa qanotlari holatining uzunligiga, kesgichning kengligiga va uni botish chuqurligiga bog‘liqligini ko'rsatadi.

Izlanishdan olingan natija. Lapa kesgichining tig‘i ustidagi tuproq massasidan hosil bo‘lgan og‘irlik kuchi quyidagicha ifodalanadi (2):

$$P_n = \frac{m_m \cdot g}{1000}, H. \quad (2)$$

Bunda: m_m - qanot kesgichi qismi ustida joylashgan tuproqning massasi, gr; g - erkin tushish tezlanishi, m/s².

Tuproqning og‘irlik kuchini lapa kesgichiga bo‘lgan ta'siri, lapa sirtidagi tuproq qatlamining massasiga va uning zichligiga bog‘liq.

Kultivator lapaning kesuvchi qismiga ta'sir ko‘rsatuvchi kuchining qiymati, kesgich tig‘ining gorizontall tekislik bo‘yicha kengligi va uning uzunligi ko‘paytmasidan iborat bo‘lgan kesgich maydoni va ushbu maydonga normal kuch ta'siridan hosil bo‘lgan kesgich sirti bo‘yicha yo‘nalgan ishqalanish kuchini qabul qiladi. Ishqalanish kuchi dastlab lapa kesgichining sirtiga va so‘ng esa lapaning ishchi (umumiy) tekisliklarga paralel bo‘lgan tekislikda ta'sir ko‘rsatishidan lapaning ishchi qismlarini tuproqdagi qattiq mineral zarrachalar bilan birnecha marta qayta deformatsiyalanish natijasida lapa materialining toliqishidan yeyilish jarayoni sodir bo‘ladi.

Ishqalanish kuchini lapaning harakat tekisligi bo‘yicha ta'sir ko‘rsatuvchi tashkil etuvchisi tuproqni siljitishga qarshilik kuchiga paralel bo‘lgan tekislikda ta'sir ko‘rsatadi. Ushbu kuchning harakat tekisligiga perpendikulyar tekislik bo‘yicha ta'sir ko‘rsatuvchi tashkil etuvchisi lapa sirtini tuproq bilan barqaror tutashuvda bo‘lishini ta'minlaydi.

Xulosa. Kultivator ishchi organlarning yeyilishbardoshlilikiga quyidagi omillar sezilarli darajada ta'sir ko‘rsatadi: ishlov beriladigan tuproqning turi; undagi qattiq zarrachalarning tarkibi, miqdori va o‘lchami; tuproq va ishchi organlar o‘rtasida hosil bo‘ladigan ishqalanish, tuproqqa ishlov berishda ishchi organlarga ta'sir ko‘rsatuvchi qarshilik kuchlari.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. ФАО (2003). Уплотнение почвы - ненужная форма деградации земель. стр.
2. URL: http://www.fao.org/ag/ca/doc/Soil_compaction.pdf (дата обращения 15 ноября 2014)
2. Михальченков, А. М. и др. Методы снижения интенсивности изнашивания стрельчатых лап культиваторов на стадии изготовления // Вестник АПК Верхневолжья. - 2015. - №3 (31). - 79–82 с.
3. Yunusxodjajev S T, Tulyaganova L S. Theoretical & Applied Science 10 (78) 2019, 662-665p.
4. Икрамов У., Махкамов К.Х. Расчет и прогнозирование абразивного износа. - Ташкент: Фан. 1982. 148 с.
5. Бойко, А. І. Аналіз розподілу зусиль на різальні частини ґрунтообробного робочого органу [Текст] / А. І. Бойко, О. В. Балабуха. — Тернопіль: ТДТУ, 2000. 78–82 с.
6. AZ, S. Z. S. N. S. (2020). Analysis of the work on improving the design of dryers inside the ginning plants and the mode of drying.
7. Ochilovich, S. Z., & Sadirovich, S. N. (2022). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. *Conferencea*, 115-123.